

Desarrollo e historia de la domótica en el Edo. de México utilizando tecnología Open Source

M. T. Chapan-Sandoval^{1*}, C. O. González-Morán¹
Centro Universitario UAEM Valle de México
Boulevard Universitario s/n Predio San Javier, C.P.54500,
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México
^{*}sist.chapan2818@gmail.com
Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En un contexto histórico vemos como el auge de la tecnología pasa a ser parte de las personas, uno de estos avances es la DOMÓTICA por lo que ha sido objeto de ideas a desarrollar e implementarse con el uso de microcontroladores de *Open Source*, en hogares mexicanos cubriendo necesidades que la población demande con el propósito de mejorar su nivel de confort, seguridad y protección a su patrimonio. En este sentido nuestra restricción es la baja velocidad del internet que tiene la población y es por ello, que en esta investigación se plantea desarrollar domótica con el uso de microcontroladores a un bajo coste y funcionales, favoreciendo a la sociedad.

Palabras clave: domótica, desarrollo histórico, microcontroladores, Open Source.

Abstract

In a historical context we see how the boom of technology becomes part of people, one of these advances is the DOMOTIC so it has been the object of ideas to develop and implement with the use of Open Source microcontrollers in Mexican homes covering needs that the population demands in order to improve their level of comfort, security and protection of their heritage. In this sense, our restriction is the low speed of the internet that the population has and that is why in this research is proposed to develop domotics with the use of microcontrollers at low cost and functional, favoring society.

Keywords: domotics, historical development, microcontrollers, Open Source.

Introducción

La transformación de la tecnología da un salto relevante con el tema “DOMÓTICA” que ha propiciado a desarrollar e innovar en los hogares, cumpliendo con las necesidades de los habitantes que la residen. Cabe destacar que desde tiempos pasados como: la edad media, épocas contemporáneas, historias épicas y entre otras generaciones, los recintos eran habitados por familias, animales, empleados y/o esclavos, riquezas, cultivos entre otros, estos elementos se han documentado para saber cuáles eran las necesidades y estudiar cómo cubrirlas.

La domótica como bien se dice desde su origen etimológico se puede interpretar a un conjunto de varios componentes, el sustantivo “domus” que es “casa” y tica (de automática en griego ‘que funciona por si sola’) (Julián, P.& María M. 2017).

Metodología

De acuerdo con el método histórico se pretende dar a conocer los inicios y avances en tecnología enfocándonos al tema domótica.

La historia de la tecnología inició desde hace 2,000,000 años cuando nuestros primeros antepasados fabricaron las primeras herramientas, con el paso de los años estudios y avances en ciencia y tecnología, dieron paso para trascender y conocer las TIC's entre otros avances tecnológicos. Investigaciones resaltan que el primer producto en domótica fue en 1966 creado por Jim Sutherland, el "Electronic Computing home Operator" (ECHO) era capaz de almacenar, enviar mensajes, controlar la temperatura de la casa, entre otras características (Roberto Acuña. 2018).

Se menciona también a Joel Spira como el físico estadounidense reconocido como el inventor de la domótica, su primera idea fueron los dimmer esto es, un interruptor para el uso en los hogares de estados unidos obteniendo una manera de manipular la iluminación (Domótica usuarios, 2015).

No obstante, la automatización en los hogares inicia en los años 70',80' y su término científico que es mencionar para resaltar la tecnología (Electrónica e Informática) era integrada por control y supervisión. Es cuando inicia el primer protocolo el X10 en 1975 creado para el telecontrol y basado en corrientes portadoras o Power line (PC) se extendió por todo E.U. y Europa también por el Reino Unido y España (Ma. Isabel Yáñez, 2010)

Ahora bien, durante el siglo XIX el panorama en base a ciencia y tecnología en México se encontraba subdesarrollada en comparación con otros países, fue cuando en siglo XX tuvo un avance más relevante e inician la industrialización creando también nuevas instituciones y centros de investigación para realizar estudios de ciencia y tecnología (Ruy Pérez 2005).

Por consiguiente, en el Estado de México aún no cuenta con alguna información que detalle o determine el vestigio en materia de tecnología aplicada a la domótica va de la mano con la nación para estos avances. Un informe por (ENDUTIH 2018) hace mención del panorama de la población de los 74.3 millones sólo el 18.3 de los hogares cuentan con el servicio de internet cómo se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Porcentaje de hogares con servicio de internet 2018.

Vemos cómo la población solo hace el uso de internet por medio de un dispositivo móvil como se visualiza en la Figura 2 pues el escenario que muestra la conectividad es escaso por la velocidad de dicha conectividad.

Figura 2. Porcentaje de la población que cuentan con internet en sus hogares en un intervalo del 2015-18 (ENDUTIH 2018).

Según (Sumarine Cable Map 2019). Muestra cómo está distribuido los cables submarinos que nos dan servicio al internet que contamos hoy en día, varias empresas desde 1866 han instalado millones de metros de cable para que los continentes puedan recibir datos. En México hace referencia que cuenta con seis cables diferentes como se desplaza esta distribución y de las empresas que son parte de esta conexión como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Mapa de distribución de cables submarinos que alimentan la conexión a internet.

Actualmente en 2019 no han dado resultados a detalle por parte de (ENDUTIH) aún por cuestiones administrativas, resalta un informe en donde habla de la tecnología 5G con mayor y mejor velocidad que será utilizado en telefonía móvil y que también será útil para las TIC's (domótica).

El panorama de la domótica en México, aunque ya exista esta tecnología implementada en algunos edificios y algunos hogares, no existe una estadística que informe o resalte la implementación de la domótica en base a la innovación en población mexicana.

En esta investigación se plantea la divulgación sobre el uso de microcontroladores Open Source de bajo costo para su implementación en la domótica para la población mexicana (HOGAR), con el objetivo de cubrir tres importantes necesidades que, a criterio de los habitantes, son: energía, seguridad y vigilancia.

La arquitectura de la Domótica

La arquitectura domótica es una parte importante de la forma de instalación de sensores y actuadores, en base a las configuraciones existentes se consolidan diversas formas de controlar y automatizar el entorno del hogar. En este tenor hablaremos un poco de cómo están organizados los componentes de cada arquitectura (Raúl Carretero 2017).

Arquitectura Centralizada: Es el cerebro central en donde se recibe la información de los sensores, analiza y envía la orden a los actuadores según sea la configuración o la información que recibe por parte del usuario.

Arquitectura Descentralizada: Tiene varios controladores conectados a sensores y actuadores que a su vez están interconectados por medio de un "Bus".

Arquitectura Distribuida: Aquí se encuentra distribuida o diseminada en distintos módulos que lo componen, es un elemento de control que se ubica más a lo que se desea controlar.

Arquitectura Híbrida/ Mixta: En esta arquitectura es donde se juntan todas las arquitecturas haciendo mención que es donde se dispone de un controlador central o varios controladores. Los dispositivos de interfaces sensores y actuadores pueden ser también controlados y procesar la información sin que tenga que pasar por un controlador principal.

Sensores, Actuadores e interfaz

Los sensores son dispositivos encargados de recoger la información y detectar las diferentes variaciones de los parámetros que serán enviados y procesados en la domótica, están permanentemente monitorizando el entorno con el objetivo de generar algún evento que será procesado por el controlador, existen sensores digitales y analógicos.

Los digitales solo transmiten la señal y los analógicos envían señales con diferentes valores de tensión dentro de un rango establecido, están se interpretan para ser procesadas.

Mientras que los actuadores son dispositivos de salida eléctricos/electrónicos estos son encargados de actuar dentro de un parámetro físico, ellos reciben la orden del controlador y ejecutan la acción (Francisco José Jiménez 2007).

Interfaz es el elemento que permite al usuario entregar y recibir toda la información del sistema de control, es donde hace la interacción entre el usuario y el sistema para poder realizar la configuración, recibir la información, establecer parámetros entre otras tareas como se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Diagrama general de un sistema domótico.

Microcontroladores

Para lograr tener una vivienda inteligente tenemos que contar con dispositivos que sean los encargados de controlar distintas áreas del hogar, estos dispositivos son llamados, microcontroladores que son parte de la electrónica que se aplica a la domótica, cabe mencionar que un microcontrolador es un circuito integrado y en su interior contiene una unidad de procesamiento en memoria de periféricos de entrada y salida. Junto con los controladores se han desarrollado placas PCB (placa de circuito impreso), Y que hoy en día es conocido como plataformas de hardware libre. De entre las placas con microcontroladores existe Arduino que es una placa de fácil aplicación para controlar sensores y actuadores, este es de código abierto (Open Source) basada en hardware y software flexibles y que permite establecer la conexión entre los microcontroladores, sensores y actuadores. Además de la comunicación por medio de Ethernet, Wifi, Bluetooth, etc.

En la Figura 5 se observa la placa Arduino, esta toma la información a través de sus pines de entrada, para esto toda una gama de sensores puede ser usada e influir en todo aquello que lo rodea como para: controlar luces, motores y otros actuadores. El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante *Arduino Programming language* (Arduino IDE, similar al lenguaje C++) es de fácil comprensión, que permite que todos los proyectos se ejecuten con rapidez y sin necesidad de conectarlo a un ordenador, de lo contrario si existe la posibilidad de comunicarlo con otros diferentes tipos de software (p.ej. Flash, Processing, MaxMSP) (Alberto Vladimir 2015).

Figura 5. Arduino UNO, Tarjeta de desarrollo para uso doméstico.

Por otra parte, el software consiste en un entorno de desarrollo (IDE) como se observa en la Figura 6 basado en el entorno de Processing y lenguaje de programación basado en Wiring, así como en el cargador de arranque (Bootloader) que es ejecutado en la placa. El microcontrolador es programado a través de un computador aplicando la comunicación serial mediante el convertidor de niveles RS-232 a TTL serial (Sorrentino et al,1995).

Figura 6. Software de Arduino IDE basado el C++.

El NodeMcu ESP8266

Es un kit de desarrollo de código abierto basado en el popular chip ESP8266(ESP-12E) como se muestra en la Figura 7. El lenguaje de programación que utiliza es Lua para crear un ambiente propicio para aplicaciones que requieran conectividad Wifi. Lo que permite que la aplicación pueda servir como puente entre el internet y el microcontrolador (inteligencia artificial 2007).

Figura 7. NodeMcu ESP8266 Tarjeta controlada inalámbrica.

En la Figura 8 se observa una tarjeta Raspberry Pi, Esta tarjeta es un micro-ordenador y fue desarrollado en el Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi (Universidad de Cambridge) en 2011 (Claudio González Domínguez 2015). Es una placa que soporta varios componentes básicos en un ordenador común, al proporcionar conectores de gran variedad de E/S.

Figura 8. Raspberry Pi 4 generación 2019.

OSWARRIOR DK

Como se muestra en la Figura 9. Es una Tarjeta microcontroladora OSWarrior DK de Open Source diseñada por estudiantes de la universidad de Guadalajara hecho en México, esta tarjeta está integrada por el microcontrolador S08AC60 de 8 bits de la familia HC08 el software asociado a este es el CodeWarrior de freescale semiconductor también puede ser programado en lenguaje C o ASM, a partir de las librerías disponibles para la tarjeta haciendo el uso de aplicaciones de depuración como el protocolo USBDM (Hugo Arganda, Castellón, Ávila 2014).

Figura 9. OSWarrior DK tarjeta microcontroladora

Resultado y discusión

Basándonos en el desarrollo de prototipos se puede asegurar que las tarjetas de tipo Open Source ya mencionadas, cumplen con las expectativas de los requerimientos en domótica además de su bajo coste de implementación. Por mencionar algunas de los desarrollos tenemos las siguientes opciones como:

Energía: A través de la domótica permite controlar el encendido y apagado de luces, determinando la intensidad de la iluminación dentro del hogar haciendo de esto un bajo consumo energético como se muestra en la Figura 10.

Seguridad: Con la incorporación de sensores de medición de algunas magnitudes de variables como son: infrarrojos, de movimiento, concentración de gases podemos evitar algún siniestro de peligro que afecte el patrimonio.

Vigilancia: Monitoreo vía red dentro y fuera del hogar, emitiendo alertas en caso de intrusos.

Figura 10. Sistema domótico para el control de luminarias.

Trabajo a futuro.

La baja información que se encuentra en libros y la red hace vulnerable a nuestro estado de México, pues no cuenta con algo que respalde a la población en donde especifique que la domótica tenga un gran avance e implementación en hogares mexiquense, es por ello que a futuro se desarrollarán dispositivos que ayuden a esta investigación en base a la innovación de hogares y lograr cubrir tres principales necesidades como: energía, seguridad y vigilancia, en base a microcontroladores a un bajo costo.

Conclusiones

Como bien se dice la domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas, en la automatización para mejorar el estado actual de la sociedad y aumentar una mejor calidad de vida a la humanidad.

Se hace notar que la insistencia sobre aplicación de la domótica en el estado de México aún se trabaja al 100% ya que el alto costo de esta tecnología (comercialmente hablando) hace que la población sea vulnerable al poder adquirirlo. Además de las fallas que presentan los servicios de internet.

Para hacer una mejora en la innovación de los hogares tenemos que realizar pruebas contundentes en la velocidad del internet y aplicarlo en domótica, que sea a un bajo costo y de fácil interacción para los usuarios que residen dentro del entorno hogar logrando satisfacer sus necesidades y mejorando el estado actual de la sociedad para una mejor calidad de vida.

Referencias

1. Antonio de Gironella (1851). LA ODISEA DE HOMERO.
2. Julián, P.& María M. (2017). DEFINICIÓN DE DOMÓTICA. 2019, de Definición. DE Recuperado: <https://definicion.de/domotica/>.
3. Roberto Acuña. (2018). HISTORIA de la DOMOTICA La Evolución de la Tecnología al 2019. 2019, de admin Recuperado: <https://www.domoticas.store/historia-de-la-domotica/>
4. Domótica usuarios. (abril10, 2015). Fallece Joel Spira, el inventor de la domótica. 2019, de Domótica noticias Recuperado: <http://domoticausuarios.es/fallece-joel-spira-el-inventor-de-la-domotica/>
5. Ma. Isabel Yáñez (2010). "la domótica, un bien para todos", revista digital
6. Ruy Pérez Tamayo (2015). el estado y la ciencia en México: pasado, presente y futuro, p.320-349
7. ENDUTIH (2018).
8. Submarine Cable Map (2019). Recuperado: <https://www.submarinecablemap.com>
9. Raúl Carretero (2017). blog las arquitecturas del sistema domótico, Recuperado: <https://hogartec2/las-arquitecturas-del-sistema-domotica/>.
10. Francisco José Jiménez (2007). Sensores y Actuadores, Málaga.
11. Alberto Vladimir (2015). Tesis de la facultad de ingeniería en sistema electrónico Inteligencia artificial (2007) Recuperado: <http://www.inteligenciaartificialyrobotica.com/esp/item/535/index.php>.
12. Sorrentino et al, (1995). Recuperado: <https://www.sonria.com/quienes/>.
13. Claudio Gonzáles Domínguez (2015). Aplicaciones orientadas a la domótica con Raspberry Pi, Sevilla.
14. Hugo Arganda, Castellón, Ávila (2014). Recuperado: blog.theinventorhouse.org/tag/os-warrior-dk/.